

УДК 37.002

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГИБРИДНОГО ОБУЧЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10476041>

Комилова М.О

*Старший преподаватель Ташкентского университета прикладных наук.
malokhat.*

Старший преподаватель Ташкентского университета прикладных наук

Исканджанова Ф.К

Студент ТМА Кахрамонов А

Аннотация: В статье раскрывается гибридное обучение, которое стало возможным с развитием цифровых технологий. Возможность обучения студентов в синхронном и асинхронном режиме. Медицинское образование на основе гибридных моделей с использованием новейших технологий повышающие эффективность образовательного процесса. В статье авторы затрагивают эффективность применения гибридного обучения, также педагогические проблемы, которые наиболее остро ощущаются в профессиональном образовании.

Ключевые слова: онлайн- и офлайн, микрофон, ноутбук, синхронное и асинхронное обучение, формальное и неформальное образование, видеолекции, презентации, викторины

EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION OF HYBRID LEARNING

Senior Lecturer UTAS Komilova M.O.

Senior Lecturer UTAS Iskandjanova F.K

TMA student Kaxramonov A.

Abstract: The article reveals the hybrid learning that has become possible with the available digital technologies. The possibility of teaching students in synchronous and asynchronous mode. Medical education based on hybrid models using modern technologies that increase the efficiency of the educational process. In the article, the authors apply the effectiveness of hybrid education, as well as pedagogical problems that are most acutely felt in professional education.

Key words: online and offline, microphone, laptop, synchronous and asynchronous learning, formal and non-formal education, video lectures, presentations, quizzes.

GIBRID TA'LIMNI AMALGA OSHIRISH SAMARADORLIGI

TAFU katta o'qituvchisi M. O. Komilova

TAFU katta o'qituvchisi F.K Iskandjanova

TTA talabasi Kahramanov

Annotasiya: *Maqolada raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan mumkin bo'lgan gibridd ta'lim ochib berilgan. Talabalarni sinxron va asinxron rejimda o'qitish imkoniyati. O'quv jarayoni samaradorligini oshiradigan eng yangi texnologiyalardan foydalangan holda gibridd modellar asosidagi tibbiy ta'lim. Maqolada mualliflar gibridd ta'limdan foydalanish samaradorligi, shuningdek, kasb-hunar ta'limida eng keskin sezilayotgan pedagogik muammolarga to'xtalib o'tadilar.*

Kalit so'zlar: *onlayn va oflayn, mikrofon, noutbuk, sinxron va asinxron ta'lim, rasmiy va norasmiy ta'lim, videoma'ruzalar, taqdimotlar, viktorinalar*

С развитием науки и технологий онлайн-обучение в современном медицинском образовании широко применяется гибридное обучение, которое достигло пика в 2020 году. Гибридный подход — это вынужденная мера, которая имеет смысл только в сложной эпидемиологической ситуации, когда часть студентов из-за болезни или карантина не может посещать очные занятия. Однако есть весомые преимущества гибридного обучения перед полностью очным или асинхронным дистанционным. В отличие от асинхронного онлайн-обучения, гибридный формат позволяет педагогу поддерживать качественное общение как с личными, так и с удаленными группами. Учитель может следить за вовлеченностью всех студентов, задавать и отвечать на вопросы, видеть реакцию слушателей и понимать, когда необходимы дальнейшие объяснения.

Цель: Роль системы профессионального образования, особенно медицинского образования, возрастает от укрепления здоровья к прогрессу. Условия развития медицины поставят новые приоритеты и задачи перед системным медицинским образованием. Задача обучения медицинского работника с ключевыми и профессиональными компетенциями находится под ключом. Обучение высококвалифицированного, конкурентоспособного медицинского персонала нового поколения на основе создания специальной среды для взаимного сотрудничества между учителями, студентами и работодателями; внедрение инновационных образовательных технологий; стремление обеспечить грамотный подход к образованию и непрерывное профессиональное обучение

Асинхронное онлайн-обучение требует от студентов продвинутых навыков планирования, большой самостоятельности и ответственности за собственный процесс обучения. В ситуациях, когда учителю требуется больше поддержки и надзора, гибридный подход приближается к полной эффективности.

Сочетание подходов к онлайн- и офлайн-обучению стало неизбежной тенденцией для максимизации эффективности обучения. Для успешной работы в «гибридной» модели обучения необходимо развивать цифровые компетенции педагога, готовность пробовать новые методы и объективно оценивать их эффективность в каждом конкретном случае. Для эффективности реализации гибридного обучения нужен гибридный кабинет оснащенный камерами высокого разрешения и высококачественными микрофонами, которые излучают звук без эха и задержек, смартфон учителя с беспроводной гарнитурой, так что учитель может быть услышан во время занятия, даже когда он не на ноутбуке, а также может отображать не только доску, но и другие важные предметы в аудитории, интерактивной доской, большим экраном, транслирующий видео с веб-камер удаленным студентам, каждый студент должен иметь планшет. В это же время техническую часть процесса обучения должен контролировать специальный сотрудник, и учитель может полностью сосредоточиться на учебной деятельности.

В гибридном формате педагог одновременно работает с двумя разными аудиториями — одна находится прямо перед ним, а другая подключена по видеосвязи. Гибридного обучения имеет два типа: смешанное очное и дистанционное обучение и смешивание структурированного и неструктурированного обучения [3, 4].

Гибридное образование имеет следующие характеристики:

- * сочетание коллективного и индивидуального обучения;
- * сочетание синхронного и асинхронного обучения;
- * сочетание самостоятельного и группового обучения;
- * сочетание формального и неформального образования с точки зрения пожизненной работоспособности (наглядно. Обучение на протяжении всей жизни).

Однако эффективность комбинированных моделей онлайн-обучения и офлайн-обучения остается недостаточно оцененной. Настоящее исследование направлено на оценку гибридной модели обучения.

На занятиях гибридного формата лучше использовать электронную версию учебного материала и транслировать изображение всем студентам. Для участников на экране в аудитории, а для удаленной группы-через совместное использование экрана. Во время занятия лучше всего записывать на виртуальной доске-есть много сервисов, которые предлагают эту функцию и работают непосредственно в браузере. Это поможет всем студентам следить за успеваемостью в группе. Кроме того, изображение с виртуальной-доски может быть сохранено и отправлено студентам. Педагог на занятии может применять как традиционные, так и интерактивные методы обучения. Словесные, наглядные, работа с электронным источником, практические методы, а также применение опросов, тестов, викторин, развивающих мини-игр, ИНСЕРТ, ПОПС, мозговой штурм, дискуссии также помогут повысить эффективность гибридного обучения. Внедрение гибридного обучения ставит перед

педагогом условия, где педагог должен не только задать вопросы, задавать задания, но и проконтролировать получение ответов в реальном времени.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В Ташкентской медицинской академии среди студентов провели исследование, в котором приняли 176 респондентов по специальностям лечебное, медико-профилактическое и медико-биологического дела. Исследование проходило один учебный год (осенний и весенний семестры), то есть 58 студента лечебного факультета, 52 студента медико-профилактического факультета и 66 студента медико-биологического дела. Респонденты в течение года на кафедре Педагогике и психологии Ташкентской медицинской академии изучали предмет «Педагогика. Психология» по одной методике с использованием одних и тех же источников, а также приёмов, средств и методов обучения. В связи с Covid -19 в нашем вузе занятия проводились онлайн и офлайн форматах. Вся информация по темам была выложена на платформу Moodle: теоретическая часть: видеолекции, презентации, викторины; практическая часть: задания, тесты, контрольные вопросы и. т. п. Лекционные и практические занятия проводились на платформе ZOOM, так как во время пандемии не все студенты могли присутствовать на занятиях. Методика проведения лекционных занятий организовывалась таким образом, что в начале онлайн-лекции внимание студентов привлекалось интересным видео или ситуационной задачей, связанное с содержанием изучаемого курса. Определялась цель занятия с помощью интерактивных методов «Знаю. Узнал. Хочу знать», «Мозговой штурм», дискуссия, обсуждение видеofilмов и др. Перед объявлением какой-либо информации преподаватель спрашивает, что знают об этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения преподаватель предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу. Материал излагается на доступном для студентов языке. Каждому термину необходимо дать определение. Теорию лучше объяснять по принципу «от общего к частному».

Видеofilмы соответствующего содержания можно использовать на любом из этапов занятий в соответствии с его темой и целью, а не только как дополнительный материал.

Перед презентацией необходимо поставить перед обучаемыми несколько (3-5) ключевых вопросов. Возможно останавливать презентацию на заранее намеченных позициях и проводить дискуссию. Каждый раз по окончании презентации необходимо совместно со студентами подвести итоги и озвучить обобщенные выводы.

Чтобы определения эффективности обучения с использованием гибридного обучения были сделаны сравнения конечных результатов между некоторыми группами. Итоговый экзамен по рейтинговой системе оценивается на 100 баллов. Банк тестов ежегодно обновлялся. Среди студентов ежегодно после семестра были

проведены опросы через Telegram, где определялось эффективность применения традиционного, смешанного и гибридного обучения в медицинских вузах.

Результаты исследования

Результаты эффективности применения гибридных технологий на занятиях повысил познавательную активность в группах. Студенты лечебного факультета по опросу отметили, что их уровень освоения учебного материала возрос с 9 % на 53 %, медико-профилактический факультет с 12 на 55 %, а медико-биологический составил с 14 % на 60 %, что говорит о возросшем интересе к данной дисциплине к её содержанию

Повысился процент студентов со высоким уровнем познавательной активности. Положительная динамика в развитии мотивации учения является свидетельством высокой результативности гибридного обучения, как эффективного инструмента формирования ключевых компетенций современного студента. Это изменение метода обучения положительно повлияло на усвоение студентами знаний и концепций, о чем свидетельствует значительное увеличение высоких результатов письменных экзаменов. Наблюдалось значительное увеличение общего балла по итоговому экзамену студентов по предмету «Педагогика. Психология» на лечебном, медико-профилактическом, а также медико-биологическом факультетах.

Итогом опроса был вопрос о предпочтениях студентов о выборе вида обучения. Анализируя опрос можно сделать к выводу, респондентам ближе гибридное обучение, так как при традиционном обучении за не посещение занятия можно

получить балл отсутствия, а при гибридном осваивать знания по предмету со своими однокурсниками.

ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Благодаря динамичному развитию цифрового образовательного процесса в ближайшем будущем произойдет естественный рост инновационных технологий и методов, которые могут учитывать индивидуальные способности студентов, их познавательные способности, их состояние здоровья и уровень когнитивной мотивации. Платформы и электронные ресурсы, инструменты для этого общения и процесса по-прежнему будут бесспорными атрибутами современного образования. В результате образовательный процесс будет представлять собой сочетание традиционных педагогических технологий и инновационных форм организации образовательного процесса, одной из которых является гибридное обучение. Этот формат является неотъемлемым инструментом в процессе формирования образовательной мобильности студентов, поскольку позволяет им развивать ключевые компетенции для успешной социальной и профессиональной интеграции будущих врачей. Поскольку сила гибридного обучения заключается в предоставлении равных возможностей для участников как онлайн, так и офлайн, важно создать атмосферу доверия и взаимопомощи, обеспечить правила поведения и общения, а также прогнозирование и предотвращение возможных технических трудностей.

Таким образом, условиями, обеспечивающие повышение эффективности усвоения учебного материала в гибридном обучении являются: психологические особенности личности учителя, его деятельность на онлайн-занятии, педагогическое мастерство и педагогические способности педагога; уровень знаний и навыков студентов; а также развитие критического мышления, который в нашем исследовании действует как фактор повышения эффективности усвоения учебного материала, мы считаем, что развитие критического мышления будет действовать как необходимое условие для повышения эффективности усвоения учебного материала, и этот тип мышления всегда будет развиваться, если процесс обучения сосредоточен на повышении эффективности деятельности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ананин Д.П., Стрикун Н.Г. Гибридное обучение в структуре высшего образования: между онлайн и офлайн // Преподаватель XXI век. 2022. № 4. Часть 1. С. 60– 74. DOI: 10.31862/2073-9613-2022-4-60-74
2. Гибридное обучение: как подружить онлайн с офлайн? EduTech № 7 [45], 2021 СберУниверситет, 2021
3. Исканджанова, Ф. К., & Абдуллаева, Д. (2016). Значение педагогического общения в становлении личности профессионала. Ученый XXI века, 51.
4. Исканджанова, Ф. К., & Бабакулов, Ш. (2016). Технология воспитания личности на основе непрерывного образования. Ученый XXI века, (6-3 (19)), 53-55.
5. Комилова, М. О. (2022). СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ: Комилова Малохат Олимовна, Старший преподаватель Ташкентской медицинской академии. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (6), 119-121.
6. Комилова, М. О. (2022, August). ПРОЕКТИРОВАНИЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ: Комилова Малохат Олимовна, Ташкентская медицинская академия Кафедра педагогики и психологии, старший преподаватель malokhat.komilova@mail.ru. In Научно-практическая конференция.
7. Ткаченко, П. В., Петрова, Е. В., & Белоусова, Н. И. (2021). Гибридное обучение как способ повышения эффективности образования. Азимут научных исследований: педагогика и психология, 10(3 (36)), 277-279.
8. Цой, М. К., & Исканджанова, Ф. К. (2021). Цифровизация в учебном процессе медицинского образования (Doctoral dissertation, O'zbekiston
9. Boysoatovna, R. R. (2022). KASB TANLASH MOTIVATSIYASI NAMOYON BO'LISHIDA PSIXOLOGIK OMILLAR. FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES, 1(11), 65-69
10. Boysoatovna, R. R. (2023). TALIM DARAJASI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA HORIJY DAVLATLAR TAJRIBALARDAN FOYDALANISH. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 490-496.
11. Kamoliddinova, I. F. (2022). The Specificity of Emotional States in Medical Workers: Stress and its Stages, Ways to Eliminate. Texas Journal of Medical Science, 14, 76-79.
12. Komilova, M. O., & Kholmurodova, L. D. (2023). EFFECTIVE PERSONALIZATION IN BLENDED LEARNING. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(1), 974-979. Toshkent).